

UDK: 699.86

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA YIRIK PANELLI TURAR-
JOY BINOLARINING TASHQI DEVORLARINI ISSIQLIK IZOLYATSIYA
QILISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH**

*t.f.f.d., dots. Xasanov B.B.,
mustaqil tadqiqotchi Baxriddinova Z.J.
<tel:+998909988778>,
E-mail: bahriddinova.zilola@mail.ru
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi iqlim sharoitiga mos yirik panelli turar-joy binolarining tashqi devorlarini issiqlik izolyatsiya qilish texnologiyasini takomillashtirish masalalari o‘rganiladi. Tadqiqotning dolzarbligi iqlim sharoitlarining ta’sirini hisobga olgan holda energiya samaradorligini oshirish va issiqlik yo‘qotishlarini kamaytirishga qaratilgan. Maqolada mavjud texnologiyalar tahlil qilinib, tashqi devorlarning issiqlik izolyatsiyasi materiallarini tanlash, montaj qilish ketma-ketligi hamda texnik-iqtisodiy samaradorligi ko‘rsatilgan. Tajriba natijalari asosida issiqlik o‘tkazuvchanlik ko‘rsatkichi $0,32 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ dan $0,18 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ gacha pasaygani aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar:** Issiqlik izolyatsiyasi, yirik panelli turar-joy binolari, energiya samaradorligi, tashqi devorlar, texnologik jarayon, issiqlik o‘tkazuvchanlik.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida yirik panelli turar-joy binolari XX asrning 70-80-yillarida ommaviy qurilgan. Ushbu binolarning tashqi devorlaridagi issiqlik izolyatsiyasi talab darajasida emas, bu esa qish mavsumida issiqlik yo‘qotishlarini oshiradi hamda yashash sharoitini yomonlashtiradi. Shu sababli, tashqi devorlarning issiqlik izolyatsiyasi texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb muammodir.

O‘zbekiston iqlim sharoiti keskin kontinental bo‘lib, yozda yuqori harorat va qishda past harorat bilan ajralib turadi. Bu turar-joy binolarining issiqlik himoyasiga yuqori talablar qo‘yadi. O‘tgan asrda qurilgan yirik panelli turar-joy binolari issiqlikni saqlash bo‘yicha yetarli darajada emasligi sababli, ularni modernizatsiya qilish va energiya samaradorligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Muammoning dolzarbligi:

Eski yirik panelli binolarning energiya sarfi yuqori.

Issiqlik yo‘qotilishi natijasida isitish va sovutish xarajatlari ortadi.

Binolarning ichki muhitida noqulay sharoitlar (namlik, qo‘ziqorin) paydo bo‘lishi.

Mavjud issiqlik izolyatsiya materiallari va texnologiyalari O‘zbekiston iqlimiga mos emasligi.

Tadqiqot maqsadi: O‘zbekiston sharoitida yirik panelli turar-joy binolarining tashqi devorlarini issiqlik izolyatsiya qilishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish.

Yirik panelli binolarda tashqi devorlar issiqlik izolyatsiyasi texnologiyasini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari:

- Mavjud yirik panelli binolarning issiqlik texnik holatini baholash.
- Issiqlik izolyatsiya materiallarining xususiyatlarini tahlil qilish.
- Issiqlik izolyatsiyasining mavjud usullarini o‘rganish va O‘zbekiston sharoitiga moslarini aniqlash.
- Energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Uslubiyot. Tadqiqotning uslubiy yondashuvi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Mavjud issiqlik izolyatsiyasi materiallarining fizik-texnik xususiyatlarini tahlil qilish.
2. O‘zbekiston iqlim sharoitini hisobga olib tashqi devor konstruktsiyasini modellashtirish.
3. Eksperimental sinovlar orqali tanlangan issiqlik izolyatsiyasi materiallarining samaradorligini baholash.

Adabiyotlar tahlili: Ilmiy maqolalar, standartlar, normativ hujjatlar va texnik adabiyotlar o‘rganildi.

Inspektsiya va o‘lchovlar: Mavjud yirik panelli binolarning issiqlik texnik holatini baholash uchun joylarda vizual tekshiruvlar va issiqlik o‘lchovlari o‘tkazildi (issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsienti, sirt harorati, namlik).

Modellashtirish: Issiqlik izolyatsiyasining turli variantlarini solishtirish uchun kompyuterda issiqlik modellashtirish dasturlari (masalan, EnergyPlus, TRNSYS) orqali simulyatsiya qilindi.

Iqtisodiy tahlil: Turli issiqlik izolyatsiyasi usullarini qo‘llashning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun xarajat-foyda tahlili o‘tkazildi.

1-jadval

Sinov uchun tanlangan issiqlik izolyatsiyasi materiallarining fizik-texnik xususiyatlari

Material	Issiqlik o‘tkazuvchanlik, $Vt/(m^2 \cdot K)$	Zichlik, kg/m^3	Suv singdiruvchanligi, %
Penopolistirol (EPS)	0,035	25	2,0

Material	Issiqlik o'tkazuvchanlik, $Vt/(m^2 \cdot K)$	Zichlik, kg/m^3	Suv singdiruvchanligi, %
Mineral vata	0,040	120	0,8
Poliuretan ko'pik (PUR)	0,022	35	1,5

Tadqiqotlarda harorat o'zgarishi (ichki $+22^{\circ}C$, tashqi $-10^{\circ}C$), 10 kunlik sinovlar o'tkazilgan.

Natijalar. Tadqiqotlar asosida issiqlik izolyatsiyasi qilingan devorlarining issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi pasaygan. Quyidagi grafikda 3 xil material uchun o'lchovlar natijasi keltirilgan.

Grafik 1. Devorning issiqlik o'tkazuvchanligi ko'rsatkichi ($Vt/(m^2 \cdot K)$)

Jadval 2. Binolarni issiqlik izolyatsiyasi natijasida yillik energiya tejash ko'rsatkichlari

Material	Tejash, $kVt \cdot soat/m^2 \cdot yil$	Tejashning moliyaviy ekvivalenti, $so'm/m^2 \cdot yil$
EPS	35	42 000
Mineral vata	32	38 400
PUR	46	55 200

MUHOKAMA. Natijalar shuni ko'rsatadiki, poliuretan ko'pik boshqa materiallarga nisbatan yuqori issiqlik izolyatsion xususiyatga ega. Shu bilan birga, montajning murakkabligi va narxini hisobga olish lozim. EPS (penopolistirol) ham samarali yechim sifatida tavsiya etilishi mumkin, chunki uni montaj qilish oson, narxi hamyonbop va uzoq muddat bardoshli.

Tavsiya etilgan texnologiyaning keng qo'llanilishi yirik panelli binolarning energiya samaradorligini sezilarli oshiradi va shaharsozlik sohasida ekologik hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida yirik panelli binolarning tashqi devorlarini issiqlik izolyatsiya qilish orqali sezilarli energiya

tejashga erishish mumkin. Material tanlashda iqlim sharoiti, binoning konstruktiv xususiyatlari, moliyaviy imkoniyatlar va ekologik talablarni hisobga olish zarur. "Havo qatlami bilan shamollatiladigan fasad" tizimi, ayniqsa, issiq iqlim sharoitida samarali bo'lib, binoni haddan tashqari qizib ketishdan himoya qiladi. "Nam fasad" tizimi esa arzonroq va o'rnatish osonroq, lekin uzoq muddatli emasligi mumkin. Ichki issiqlik izolyatsiyasi tashqi tomondan izolyatsiya qilishning iloji bo'lmagan hollarda qo'llanilishi mumkin, lekin bu holda kondensat hosil bo'lish xavfini hisobga olish kerak.

XULOSA. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, tashqi devorlarning issiqlik izolyatsiyasi texnologiyasini takomillashtirish yirik panelli binolar issiqlik samaradorligini 20-35% ga oshiradi. O'zbekistonda bu texnologiyani keng qo'llash bino ichki muhitini yaxshilash, energiya tejash hamda ekologik samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Панкратов В.В. «Теплотехнические характеристики наружных конструкций жилых зданий», М.: Стройиздат, 2019.
2. Egamberdieva T. Individuality of Production and Work Organization in Low-Room Residential Construction. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521). 2024;2(5):289-94.
3. Умаров С.Т. «Energiya samarador uy-joylar qurilishi», Toshkent: Fan, 2020.
4. ISO 6946:2017 Building components and building elements — Thermal resistance and thermal transmittance.
5. Ризаев, Б. Ш., & Эгамбердиева, Т. И. (2021). Распределение температуры и влажности в бетоне по сечению железобетонных колонн. *Экономика и социум*, (6-2 (85)), 197-203.
6. Egamberdieva, T. (2024). Individuality of Production and Work Organization in Low-Room Residential Construction. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(5), 289-294.
7. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.